

POLÍTICA MIGRATÓRIA E DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA: NORMATIVAS, PLANOS E DESAFIOS FRONTEIRIÇOS

Autora: Luzia Costa Becker

RESUMO

Os fluxos migratórios, fenômenos que acompanham a humanidade desde os seus primórdios, aumentaram bastante na última década devido a crise dos refugiados. Enquanto o migrante muda-se para outro país por escolha pessoal tendo como um dos objetivos a busca por melhores condições de vida, no caso do refugiado, a mudança ocorre por causa de ameaça direta ligada a situações de violência como guerras e conflitos de ordem política e religiosa. Apesar de vários deles deixarem seus países com a intenção de voltar aos seus locais de origem após o fim dos conflitos, o tempo vivido na condição de refugiado pode ultrapassar vinte anos. Daí a importância de uma política de migração, asilo e integração, com base nos Direitos Humanos, que assegure ao migrante e ao refugiado o direito de serem acolhidos e incluídos no destino escolhido para salvaguarda de sua existência. Esse é ainda o desafio de vários países, em específico, dos países que integram a União Europeia em processo de consolidação do seu território após a liberalização das fronteiras internas.

ANTECEDENTES

A história europeia é marcada pela existência de rivalidades, revanchismos e conflitos cujos tratados internacionais não eram capazes de conter uma vez que os países, detidos de plena soberania, buscavam em grande medida ganhos individuais. A paz e o equilíbrio de poder dentro da Europa adveio, segundo Leite (4), quando os Estados consideraram a interdependência como caminho da cooperação internacional para a harmonização de interesses e ganhos mútuos, transbordando o movimento de integração econômica para outros setores estratégicos.

O longo processo de instituição, liberalização das fronteiras internas e integração regional da União Europeia – UE (sob a égide de dois arranjos políticos, quais sejam, o da intergovernabilidade e da supranacionalidade) moldou as relações entre os países membros (que

abriram mão de parte de sua soberania) e as comunidades (4) bem como entre essas e os nacionais de países terceiros que adentraram o território da UE.

O modo como foi pensada, administrada e integrada a alteridade (1) – de início, com a gradativa supressão das fronteiras, no âmbito do território Schengen (Acordo: 1985) e depois, do território da UE (Tratado de Amsterdã: 1997) – reflete os princípios, as condições e os sentimentos aos quais foi entregue a coesão interna do tecido social da União (6).

A linha de demarcação fronteiriça – e, por extensão, o critério e as normas seguidas para traçá-la – estabelece uma relação de inclusão/exclusão entre os elementos internos e externos com respeito a ela. Por um lado, internamente, construiu-se um sentido de fronteira como linha que une o “nós” e o “outro” e, por outro, externamente, ao contrário, um sentido de fronteira como linha que separa o “nós” de o “outro”, desenhando e regulamentando sua relação (6).

Da livre mobilidade interna à união econômica e política (Tratado de Lisboa: 2007), a busca por uma integração profunda dos Estados-membros focou, dentro de suas fronteiras, no nivelamento econômico entre os países membros, nos valores consagrados nos Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais da UE incluindo a democracia, o Estado de direito, as liberdades de expressão e de religião, bem como nos direitos à igualdade e à não-discriminação – racionalidade por trás da criação da pasta “Promover nosso estilo de vida europeu” segundo a Comissão Européia (3).

Os desafios fronteiriços são otimizados com o pico da chegada de imigrantes no ano de 2015, quando cerca de um milhão de pessoas adentraram em território europeu. Além dos sírios que fugiam da guerra em seu país, muitos imigrantes, sobretudo de países africanos, estavam fugindo da fome e da pobreza. A entrada desse contingente tensionou os desafios ligados à distribuição (igualdade de condições) e ao reconhecimento (igualdade de valor) em todos os Estados-membros.

A política migratória comum da UE trata tanto das migrações voluntárias – dentre eles, os migrantes econômicos –, como das migrações forçadas – como é o caso dos refugiados. Desde a assinatura do Tratado de Maastricht (1992), a UE busca a regulamentação e coibição da imigração irregular, baseados nos processos de cooperação entre os países envolvidos nas migrações internacionais, tornando as ações de caráter mais global. Contudo, o gerenciamento do fluxo migratório visando estabilizar as relações bilaterais entre os países envolvidos leva à securitização das fronteiras (3).

O aparato institucional organizado foi a resposta dada pela UE ao argumento da segurança, baseado também no temor do colapso do Estado de Bem-Estar. Com foco no controle do fluxo migratório e na proteção da fronteira externa, criou-se agências descentralizadas: Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), envolvida na gestão e controle das fronteiras externas; o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), que auxilia na execução das obrigações dos Estados-Membros no âmbito do sistema de asilo; e a Agência

União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), que presta assistência à cooperação policial entre os Estados-Membros, nomeadamente no domínio da introdução clandestina de migrantes (3). Na visão da Comissão Europeia, as políticas de asilo e migração dos Estados-Membros, enquanto um sistema de gerenciamento que funcione bem, devem sustentar e complementar as políticas de integração.

A política de integração considera os migrantes recém-chegados (documentados) e os cidadãos da UE com antecedentes migratórios característicos das diásporas de cada um dos Estados-Membros. Garantir a integração e inclusão efetiva dos migrantes na UE (com diferentes condições socioeconômicas e qualificação para o mercado de trabalho), na visão da Comissão, é um investimento social e econômico pois além de tornar as sociedades europeias mais coesas, resilientes e prósperas, pode gerar ganhos econômicos, incluindo lucros fiscais, contribuições para os regimes de pensão nacionais e para o bem-estar nacional em geral (3). Contudo, enquanto entidade supranacional, a UE não tem competência legal específica em matéria de políticas de integração, cabendo aos Estados-Membros a definição destas.

RESULTADOS

No que compete a UE em domínios essenciais para integração de migrantes e refugiados, várias medidas foram tomadas nas últimas duas décadas (5), em específico, nos anos de 2015 e 2016, quando, segundo dados da Comissão Europeia, havia 20 milhões de nacionais de países terceiros residindo na UE, o que representava 4 % da sua população total (3).

Visando estabelecer um quadro estratégico comum capaz de ajudar os Estados-Membros a prosseguir o desenvolvimento e o reforço das suas políticas nacionais de integração, a Comissão Europeia publicou o primeiro *Plano de Ação Europeu sobre a Integração de Nacionais de Países Terceiros (Jun/2016)*. A integração, como um processo multidimensional, abrangeria vários domínios de intervenção, ao nível da UE e dos Estados-membros, a partir das seguintes prioridades políticas: medidas anteriores à partida ou chegada (fornecer informação e dotar de competências linguísticas); educação; integração no mercado de trabalho e acesso à formação profissional; acesso aos serviços básicos (habitação, saúde) e participação ativa e inclusão social (2).

O Plano 2016 contemplou ações para cada uma das cinco prioridades políticas e para instrumentos de coordenação, financiamento e acompanhamento do plano, elencando de forma sintética medidas e os principais intervenientes dessas medidas. Apesar dos planos locais elaborados e ações realizadas contribuirão positivamente para melhorar a integração de nacionais de países terceiros em todos os Estados-Membros da UE, segundo a Comissão, algumas deficiências e áreas de melhoria surgiram durante a sua implementação. Dentre elas, a

falta de dados e de sistemas estruturados de monitoramento e a dificuldade de acesso a segmentos específicos da população (3).

O segundo *Plano de ação de integração e inclusão 2021-2027* aborda questões transversais, como a promoção de parcerias entre os principais intervenientes na integração, a luta contra o racismo e a discriminação, a otimização da utilização e do impacto do financiamento da UE em matéria de integração e inclusão, a utilização de ferramentas digitais e a monitorização dos progressos na concessão de políticas de integração e inclusão com base em dados fiáveis. O Plano leva em consideração também as necessidades específicas dos diferentes grupos, dentre eles, os cidadãos da UE com antecedentes migratórios, as mulheres, as minorias religiosas e as pessoas com deficiência.

CONCLUSÕES

Dentro de um arranjo institucional inovador, a UE tem buscado enfrentar os desafios fronteiriços com medidas de contenção do fluxo migratório e Planos de ação para integrar a população imigrada. Desafios ligados à distribuição (igualdade de condições) e ao reconhecimento (igualdade de valor) em todos os Estados-membros revelaram-se na implementação do Plano 2016. Na formulação do Plano 2021-2027, além dos nacionais de países terceiros, buscou-se garantir a integração e inclusão dos cidadãos da UE com antecedentes migratórios bem como ressaltar a importância do envolvimento da sociedade anfitriã. Contudo, o maior desafio da UE é desvincular a política migratória da securitização que além de reforçar o argumento da alteridade jurídica (linha que une o “nós” e o “outro”), fortalece a ação contrária aos fluxos migratórios externos, alimentando ainda a fronteira identitária entre comunitários e os extracomunitários (linha que separa o “nós” de o “outro”) limitando assim, em grande medida, a universalização dos Direitos Humanos.

RECOMENDAÇÕES

A Comissão Europeia, após avaliação do Plano 2016, fez recomendações para o Plano 2021-2027. Dentre outros, melhorar o monitoramento dos resultados da integração nos Estados-Membros para medir o progresso e fazer os ajustes necessários nas políticas e medidas a fim de aumentar sua eficácia. Transferir e replicar rapidamente em outros Estados-Membros aquelas medidas que já se mostraram bem-sucedidas em nível nacional ou regional. Fazer com que o plano de ação reconheça as necessidades específicas de certas categorias e as possíveis interseções entre a condição de migrante e outros segmentos de discriminação (por exemplo, sexo, orientação sexual, idade e deficiências). Reforçar nos planos a necessidade de envolver a sociedade anfitriã e, mais especificamente, as comunidades locais. Priorizar sinergias entre a integração e outras políticas direta ou indiretamente relevantes para que a integração dos migrantes sejam

asseguradas, em específico, o acesso à moradia, aos serviços de saúde e ainda às novas tecnologias (3).

REFERÊNCIAS

- (1) BECKER, Luzia Costa. Globalização – Migração – Lusofonia: Novas dimensões na construção da alteridade in: Schmuck, Lydia & Corrêa, Marina (Hg./Eds.): Europa im Spiegel von Migration und Exil. Frank & Time GmvH, Berlim, 2015.
- (2) COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Plano de ação sobre a integração dos nacionais de países terceiros, 2016. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0377>. Retrieved: 21/jul/2021.
- (3) EUROPEAN COMMISSION. Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027 in Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Link disponível em https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf. Retrieved: 05/Jun/2021.
- (4) LEITE, Ana Paula Moreira Rodrigues. O Complexo de Segurança na União Europeia: um estudo das implicações de segurança e defesa a partir da análise da crise de refugiados – Rio de Janeiro: IH/UFRJ, 2016.
- (5) OLIVEIRA, Catarina Reis. Introdução. O desenvolvimento de planos de ação para a integração de imigrantes: Portugal e a Europa na última década in Planos de Integração para migrantes. Revista do Observatório das Migrações, N. 13, dezembro de 2016. Available at: <https://www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/revista-migracoes>. Acesso em 22/mai/2021.
- (6) ROMIZI, Francesco. As políticas migratórias e suas matrizes étnicas in A mobilidade humana internacional: entre direitos ideais e políticas reais. Bettiol, Líria Maria et. al. [Orgs.] São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.